

ВЗАИМОСВЯЗЬ КРИМИНАЛИСТИКИ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ КАК ОТРАСЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Хусанов Анвар Джумабаевич

Старший эксперт Главного экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, доктор философии (PhD) по юридическим наукам, доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18937973>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 06-mart 2026 yil
Ma'qullandi: 08-mart 2026 yil
Nashr qilindi: 10-mart 2026 yil

KEY WORDS

криминалист-психолог,
психофизиологические исследования,
инновация, психологический профиль,
преступник.

ABSTRACT

В данной статье кратко изложены такие понятия как законность, правопорядок, социальный прогресс. Уделяется особое внимание на взаимодействие криминалистики в целом и юридической психологии в частности. Статья раскрывает сущность данных отраслей в раскрытии, расследовании и профилактики преступлений а так же излагаются обоснованные предложения, направленные на их решение.

В современном мире такие понятия как законность, правопорядок и социальный прогресс находятся в неразрывном единстве. Практическая деятельность по борьбе с преступностью, качественное, быстрое и полное раскрытие, расследование и предупреждение преступлений различного вида имеют чрезвычайно важный аспект, а именно – взаимоотношения людей между собой и с государством. Возникновение личных, социальных, общественных отношений взаимозависимы и оказывают влияние друг на друга, что указывает на их психологическую природу и определенные закономерности их развития, в том числе правовую.

Непосредственное сотрудничество опытных правоведов (юристов) и психологов при производстве предварительного расследования, судебного следствия и исполнения наказания способно оказать позитивное влияние на совершенствование теоретических и организационно-методических основ в сфере правоохранительной деятельности.

Одной из основных задач криминалистики, а именно экспертно-криминалистической службы является разработка, совершенствование и внедрение инновационных средств и методов для проведения качественных исследований, результаты которых послужат для раскрытия и расследования преступлений. В целях адекватности современным угрозам в сфере безопасности личности, общества и государства, экспертно-криминалистическая служба интегрирует в себя последние достижения науки и техники. Для этого она должна осуществлять активнейшую «инновационную» деятельность: успешно разрабатывать, внедрять и использовать новейшие наукоемкие технологии, обеспечивать разработку научно обоснованных методов, приемов и средств раскрытия преступлений и предварительного расследования, проводить судебные экспертизы, помогать в техническом оснащении оперативно-розыскных мероприятий. Интеграция

познаний различных наук в экспертно-криминалистическую деятельность отвечает ее научным функциям.

Органы правопорядка различных государств эффективно используют достижения юридической психологии и криминалистики в раскрытии, расследовании преступлений и обеспечении общественной безопасности, а также в проведении профилактической работы с лицами, которые могут совершить правонарушения.

В этой связи особая научная роль принадлежит юридической психологии, как научному знанию, эффективно интегрируемому в криминалистику для успешного решения стоящих перед ней задач борьбы с преступностью, а также для предупреждения отдельных видов общественно опасных деяний. Это обусловлено тем, что, решая проблему преступности в обществе, юридическая психология изучает, прежде всего, личность преступника, причины преступности, исследуя психологические феномены наказания, вины и раскаяния преступников.

Исходя из современных реалий в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью по поднятию на качественно новый уровень криминалистической деятельности органов внутренних дел Республики Узбекистан, хотелось бы особо подчеркнуть роль криминальной психологии, как одного из основных разделов юридической психологии, содержание которого составляют: раскрытие и расследование преступлений, исполнение наказаний, профилактика правонарушений, правовое воспитание и др. Целевая направленность – формирование знаний о психологических особенностях преступного поведения личности преступника, преступных групп и сообществ криминальной направленности, о психологических факторах, которые необходимы для эффективной правоприменительной деятельности, предупреждения преступности. Что обеспечивает логическую связь между методологическими основами и прикладными аспектами психологического сопровождения профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Исходя из реалий современности, в настоящее время во многих развитых странах внедрена профессия криминалист-психолог, который занимается изучением системы внутренних механизмов совершения правонарушений людьми, а также проблем структуры, образования, функционирования и развала преступных групп.

Во многих случаях криминалист-психолог работает в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, чаще всего разрабатывает профили убийц, похитителей, насильников и других жестоких правонарушителей. Кроме того, криминалисты-психологи могут заниматься этой деятельностью в качестве частных консультантов, либо заниматься преподавательской деятельностью в университетах или специализированных учебных учреждениях.

В экспертно-криминалистической службе криминалисты-психологи могут также разрабатывать методические рекомендации для следователей и оперативных работников по психологии допроса преступников, а также по составлению психологического профиля преступления, субъективных портретов преступников. Действующее уголовно-процессуальное законодательство, существующие нормативные документы не регламентируют деятельность по составлению психологического профиля преступления и ее использование не служит

доказательствами по делу, но может успешно применяться при поиске доказательств, а также осуществлении оперативных и следственных действий.

Ко всему этому следует добавить, что во взаимосвязанной работе криминалистики и юридической психологии путем проведения психологических исследований осужденных за конкретные преступления лиц, находящихся в местах лишения свободы, можно выявить дифференцирующие признаки по конкретным видам преступлений, в целях определения групп риска среди детей школьного возраста и более плотной целенаправленной работы с ними в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. И в последующем, разработать рекомендации для родителей, школ, по раннему выявлению у детей склонности к правонарушениям и мерам по их предотвращению.

Нельзя упустить одну из самых наиболее актуальных проблем в сфере дорожно-транспортных происшествий. В современном мире, по имеющимся оценкам, в дорожных авариях ежегодно погибают около 1,35 миллиона человек. От 20 до 50 миллионов человек получают травмы, приводящие к инвалидности. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, эти показатели могут возрасти примерно на 65% за последующие 20 лет¹. Дорожно-транспортные происшествия (далее в тексте – ДТП) обходятся большинству стран в 3% их валового внутреннего продукта². На сегодняшний день смертность в результате дорожного движения на 100 тыс. человек в Американском регионе составляет 15,9, в Европе – 9,3, в Африке – 26,6, в Юго-восточном регионе Азии – 17, в Западном Тихоокеанском регионе – 17,3³. Вышеуказанные цифры показывают актуальность повышения эффективности расследования возрастающего количества дорожно-транспортных происшествий и остро ставят проблему обеспечения фиксации и экспертно-криминалистического закрепления доказательств для эффективного раскрытия и расследования этих видов преступлений.

Проведение обязательных психологических и психофизиологических исследований, в целях определения у водителей, уже совершивших ДТП таких параметров, несовместимых с управлением автотранспортного средства, как рассеянное внимание, низкая скорость мышления и мышечной реакции, низкий уровень самосохранения, склонность к алкоголизму, к наркотическим средствам, к чрезмерному риску и т.д., для анализа причин ДТП и недопущения повторности.

Таким образом, криминалистика и юридическая психология весьма тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Это является прочным фундаментом для их взаимной интеграции и совместного выявления, исследования и разрешения проблем законодательства и правоприменения в рамках общей научной специальности, как криминалистической психологии, которая занимается не только тем, что происходит в психике человека, как, например, юридическая психология, но и тем, что происходит во взаимосвязи между психическими процессами и действительным поведением личности в процессе совершения преступления и его расследования, где, собственно, задействованы человеческий фактор, отношения между людьми, где результат человеческих отношений облекается в процессуальную форму, итог процесса

¹ <http://www.unrussia.ru/ru/agencies/vsemirnaya-organizatsiya-zdravookhraneniya-voz>.

² <https://www.autostrada.uz/statistika-dtp-2018/>.

³ <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>.

раскрытия и расследования конкретного преступления. Без изучения поведения личности не представляется возможным сделать выводы о том, что происходит в психике другой личности. Когда указывается, что психология и криминалистика являются науками, подразумевается, что психологи и криминалисты собирают информацию, используя систематические эмпирические методы..

Литература:

1. Бодалёв А.А. Рабочая книга практического психолога: технологии эффективной профессиональной деятельности. М., 2001. – С. 483.
2. Хусанов А.Д. Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по юридическим наукам. Совершенствование криминалистического обеспечения фиксации дорожно-транспортных происшествий. С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Академии Министерства внутренних дел (зарегистрирована под № 112). Ташкент., 2020.
3. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. – СПб.: Питер, 1999. – 105.
4. <http://www.unrussia.ru/ru/agencies/vsemirnaya-organizatsiya-zdravookhraneniya-voz>.
5. <https://www.autostrada.uz/statistika-dtp-2018/>.
6. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>.

INNOVATIVE
ACADEMY